

АЛИФАТИК АМИНЛАРНИ ДИСТИЛЛАНГАН ЁҒ КИСЛОТАЛАР АСОСИДА ОЛИШ

Нуралиев Саматжон Рахмонкулович

Ўзбекистон Миллий университети таянч докторанти

samatjonnuraliyev@gmail.com

Нурмоно Сувонкул Эрхонович

Ўзбекистон Миллий университети

«Умумий ва нефть-газ кимё» кафедраси профессори

nurmonov_se@mail.ru

Қодиров Орифжон Шарипович

Ўзбекистон Миллий университети

«Умумий ва нефть-газ кимё» кафедраси доценти

oqsh@bk.ru

Аннотация: Ўсимликлардан ажратиб олинган кимёвий моддалар кимё саноатида турли соҳаларида кенг қўлланилмоқда. Алифатик аминларни ҳам қўлланиш соҳалари турлича бўлиб, жумладан, кимё саноатда калий хлорид ишлаб чиқаришда флотация жараёнида кўпиклантирувчи флотореагент сифатида ишлатилади. Мақолада ёғ мой комбинатлари чиқиндиси (соапсток)дан ажратиб олинган дистилланган (таркибида C_{16} - C_{18} углерод атоми сақлаган) ёғ кислоталари (ДЁК) асосида кислота амидлари ва нитрили синтез қилинган. Олинган нитрилни 50 мПа босимда вадород билан гидрогенлаб тозалик даражаси 98% бўлган бирламчи алифатик аминлар олинган. Синтез қилинган бирикманинг таркиби ГХ-МС хроматографияси орқали исботланган.

Калит сўзлар: дистилланган ёғ кислоталари, алифатик кислота амиди ва нитрили, алифатик аминлар, никель, алюминий оксид, Шербулье реакцияси, катализатор, флотация жараёни, флотореагент.

SYNTHESIS OF ALIPHATIC AMINES BASED ON DISTILLED FATTY ACIDS

Abstract: Chemical substances extracted from plants are widely used in various fields of the chemical industry. Aliphatic amines also have various applications, including in the chemical industry as a foaming flotation agent in the production of potassium chloride. In the article, acid amides and nitriles were synthesized on the basis of distilled (containing S_{16} - S_{18} carbon atoms) fatty acids (DFA) isolated from waste oil plants (soap stock). The resulting nitrile was hydrogenated with hydrogen at a pressure of 50 mPa to obtain primary aliphatic amines with a purity of 98%. The composition of the synthesized compound was confirmed by GX-MS chromatography.

Key words: distilled fatty acids, aliphatic acid amide and nitrile, aliphatic amines, nickel, aluminum oxide, Cherboule reaction, catalyst, flotation process, flotation reagent.

КИРИШ. Ароматик аминларнинг асослик хоссаси аммиакка нисбатан анча кучсиз алифатик аминлар эса кучли асос хоссас номоён қилади.

Маълумки аминлар азот атоми ҳисобига кислотали шароитда тўртламчи туз ҳосил қилади ва уларнинг тузларига ишқорлар таъсир эттирилса қайтадан тегишли аминобирикма ажралиб чиқади. Юқори молекуляр массали аминлар дунё миқёсида кўп миқдорда ишлаб чиқилади ва кенг қўламда ишлатилади. Уларни қўлланилишининг муҳим соҳаларидан бири металл тузлари флотореагенти сифатида фойдаланиш ҳисобланади.

Хорижда ўсимлик ва ҳайвонот таркибидаги табиий кислоталардан юқори аминлар ишлаб чиқарилади. АҚШда аминларнинг тахминан 85% табиий хом ашёдан олинади.

Алифатик аминлар халқ хўжалиги соҳаларининг фармацевтика, косметика соҳаларида, органик синтез жараёнларида, калий хлорид ишлаб чиқаришда флотореагент сифатида ва бошқа кўпгина соҳаларда ишлатилади. Республикамиздаги “Деҳқонобод калий заводи” корхонасида аминларга бўлган эҳтиёж жуда катта бўлиб, калий хлорид ишлаб чиқаришда флотация жараёнида кўпиклантирувчи сифатида терпин мойи билан биргаликда ишлатилади. Заводда аминларга бўлган эҳтиёж йилига 250-300 т дан ортиқни ташкил этади ва валюта ҳисобига хориждан сотиб олинади.

Ҳозирда республикамизда бундай аминлар ишлаб чиқарилмайди, саноат эҳтиёжлари эса импорт ҳисобига қопланади. Республикамизда аминларни синтез қилиш учун керак бўлган хом ашёлар юқори ёғ кислоталари, озик-овқат саноати чиқиндиси ҳисобланган сивуш мойи, аммиак, карбамид ва натрий гипохлорит ва бошқа зарурий бошланғич моддалар мавжуд.

Алифатик аминларни синтез қилишнинг бир қанча усуллари мавжуд бўлиб, ёғ мой комбинатлари чиқиндисидан ажратиб олинadиган таркибида C_{16} - C_{18} углевод атоми тутган дистилланган ёғ кислоталари асосида олиш иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ Амидлар-аммиакнинг атцил ҳосилалари сифатида қаралади. Амидларни бевосита аммиак ва карбон кислоталардан синтез қилиб бўлмайди, чунки аммиак билан кислота амидлар эмас, балки аммоний тузлари ҳосил қилади. Аммо, карбон кислоталарнинг аммоний тузлари қиздирилганда улар кислота амидларини ҳосил қилиб парчаланади.

Карбамид таъсирида карбон кислотадан амидни синтез қилиш усули маълум (Шербулье реакцияси) [1]. Пахта ёғидан ажратилган стеарин ва палмитин кислоталарнинг карбамид билан ўзаро таъсири натижасида кислота амидлари синтез қилинган, жараён боришининг оптимал шароитлари топилган [2].

Турли ўсимликлардан ажратиб олинган юқори ёғ кислоталарининг амидларини олишнинг бошқа усуллари ҳам мавжуд [3-5]. Моно- ва диэтаноламидларини олиш жараёни ўсимлик ёғ кислоталари триглицеридларининг моно-, диэтаноламин билан ўзаро таъсирига асосланган. Жараёнда асосий маҳсулотдан ташқари иккиламчи маҳсулот сифатида моно-, диэтаноламидларнинг ёғ кислоталари билан ацилланиш маҳсулотлари- ацилэтаноламидлар, шунингдек, аминоэтанолнинг икки молекуласини циклланиш маҳсулоти -пиперазин ҳам ҳосил бўлади. Бундай жараёнлар асосан катализаторлар иштирокида содир бўлади [6].

Нитрилларни циан кислотасининг алкил, арил ва бошқа гуруҳли ҳосилалари сифатида қараш мумкин. Шунинг учун улар алкил-, арил- цианидлар деб аталади: Аксарият нитриллар заҳарли ҳисобланади, уларнинг токсиклиги циан кислотасига нисбатан паст бўлиб, гомологлари сувда эрийдиган суяқ моддалар ҳисобланади [7].

Нитрилларни олишни бир қанча усуллари мавжуд: амидларни сувсизлантириб 500 °С да алюминий оксид катализатори иштирокида дегидрогенлаб, алдоксимларни сувсизлантириш орқали ва Колбе синтези орқали олинади [8].

Аминлар селектив эритувчилар сифатида сульфат кислота эритмаларидан урanni ажратиб олишда, силвинитдан ишқорий металллар-калий хлоридни флотация қилишда, органик асослар сифатида ва аминланиш реакциясида ишлатилади. Бундан ташқари, ароматик аминлар кўп миқдорда бўёқлар, вулканлаш тезлатгичлари, антиоксидантлар ишлаб чиқаришда, дори воситаларини синтез қилишда, сунъий смолалар ишлаб чиқаришда ва бошқа соҳаларда қўлланилади [9].

Ҳозирги вақтда ўсимлик мойларини қайта ишлаш маҳсулотларидан сирт фаол моддаларни синтез қилишнинг турли усуллари ишлаб чиқилган. Палма ва ҳиндистон ёғларининг кислота амидлари кўпикли моддалар ва кўпик сталбилизаторлари, хусусан, моноэтаноламидлар ва диэтаноламидлар сифатида кенг қўлланилади. [10].

Аминларни олишнинг бир қанча усуллари бор: нитрилларни водород ёки литий алюминий гидрид ($LiAlH_4$) билан қайтариб, оксим бирикмаларни каталитик гидрогенлаб ҳамда Шмидт, Хофманн, Лоссен ва Куртиус усуллари

билан карбон кислоталардан ёки уларнинг ҳосилаларидан бирламчи, иккиламчи ва учламчи аминларни олиш мумкин [11,12].

Ёғ мой комбинатлари чиқиндисидан ажратиб олинган дистилланган ёғ кислоталари асосида кислоталарнинг нитрили синтез қилинган. 5,472- 5,674 мПа босимда водород билан гидрогенлаб 98% тозалик билан бирламчи алифатик аминлар олинган [13].

Кислота амидлари ва нитрилларини синтез қилиш учун ёғ-мой саноати чиқиндиларидан олинган дистилланган ёғ кислоталари ишлатилди. Таркибида $C_{16}-C_{18}$ углерод атоми тутган ёғ кислоталари нитрилларини синтез қилинди. Реакция битта қурилмада босқичма-босқич олиб борилди. Дастлаб ёғ-мой саноати чиқиндиларидан олинган 1 кг ДЁК аралаштиргич ўрнатилган, герметик реакторда 40-45 °С қиздириб 0,5-0,6 мПа босимда аммиак газини 10-15 дақиқа берилди. Ёғ кислоталари аммиакни ўзига осон ютиши эвазига жараёнда дастлаб ёғ кислоталарининг аммонийли тузлари ҳосил бўлади. Синтезнинг кейинги босқичида реакция аралашмага катализатор сифатида кукун ҳолидаги 30 гр Al_2O_3 дан қушиб 6 соат давомида 180°С ҳароратда қиздирилди. Бунда дегидрогенланиш ҳисобига 820 гр ДЁК нинг амидлари ҳосил бўлди. Синтез жараёнида системадан сувни тезроқ ажралиб чиқиши ва ҳосил бўлаётган маҳсулот қайта оксидланиб кетмаслиги учун 0,4-0,5 мПа босимда инерт азот газини бериб турилди.

Синтез қилинган нитрилга (820 гр) фаоллантирилган никель катализаторини (18.75 гр) иштирокида водород таъсир эттирилди. Дастлаб босим 10 атм. гача аммиак газини орқали ҳосил қилинди, сўнгра 50 атм. гача водород газини орқали амалга оширилди. Реакция 4-5 соат давомида 175-180 °С ҳароратда олиб борилди. Ҳосил қилинган аминли катализатордан амин ажратиб олинди, филтрланди ва 115-120 °С да сублиматлаш орқали вакуум остида ҳайдаб тозаланди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Ёғ-мой саноати чиқиндилари ёки ўсимлик ёғидан совунланиш реакцияси асосида олинган ДЁК ларга аммиак таъсирида кислота амиди ва нитрили ҳосил бўлди.

Ҳосил бўлган моддалар аралашмаси ГХ-МС (масс-спектрометрик детекторли газ хроматографияси) усулида таҳлил қилинди (1-жадвал, 1-расм).

1-жадвал

Синтез қилинган амиднинг хромато-масс спектри таҳлили

№	Модданинг номи	Чиқиш вақти (секунд)	Улуши, %
1	Пентадеканитрил	11.96	4.32
2	Гептадеканитрил	15.81	3.69
3	2,4,6-трифенил-1-гексен	16.61	6.63
4	Гексадесанамид	17.31	50.77
5	Тетрадеканамид	20.81	34.59

Amide

Te

1-расм. Синтез қилинган амиднинг ГХ-МС хроматограммаси

Натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, ДЭК ларини аммиак билан реакцияси маҳсулоти таркибида асосан гексадесанамид, тетрадеканамидлари қисман пентадеканитрил, гептадеканитриллар мавжуд.

2-жадвал

Синтез қилинган нитрилнинг хромато-масс-спектри таҳлили

№	Модданинг номи	Чиқиш вақти	Микдори, масс.%
1	Ундеканитрил	6.29	0.24

2	Гексадеканамин	8.05	1.54
3	Пентадеканитрил	8.49	46.55
4	Октадеканамин	10.07	0.27
5	Октадеканитрил	10.48	39.86
6	Палмитинамид	11.16	7.64
7	Тетрадеканамид	12.94	3.90

2-Расм. Синтез қилинган нитрилнинг ГХ-МС хроматограммаси

Таҳлил натижаларига кўра жараёнда асосан нитриллар, аминлар ҳамда қисман амидлар ҳосил бўлади. Сўнги босқичда кислота нитрилларидан юқори босимда аммиак ва водород иштирокида алифатик аминлар синтез қилинди. Олинган маҳсулот сифат ва миқдор жиҳатдан ГХ-МС усули орқали таҳлил қилинди.

3-жадвал

Синтез қилинган аминнинг хромато-масс-спектри таҳлили

№	Модданинг номи	Чиқиш вақти (минут)	Улуши %
1	Пентадекан	2.81	0.83
2	Гептадекан	5.48	2.04

3	Гексадеканамин	8.43	20.76
4	Октадеканамин	12.23	73.96
5	Додекан	15.88	2.42

3-Расм. Синтез қилинган аминнинг ГХ-МС хроматограммаси

Жараёнда маҳсулот сифатида асосан алифатик амин, октадеканамин ва гексадеканамин каби алифатик аминлар ҳосил бўлади.

ХУЛОСА

Алюминий оксиди катализатори иштирокида таркибида C_{16} - C_{18} углерод атоми тутган дистилланган ёғ кислоталарни аммиак таъсирида дегидрогенлаш йўли билан 98 % тозаликдаги амид ва нитрил олинди, уларнинг хоссалари, ммас хроматографияси таҳлили ўрганилди.

Таҷрибада никель катализатори иштирокида нитрилларни гидрогенлаш йўли билан 98% тозаликдаги алифатик ёғ кислоталарининг аминлари олинди, хоссалари ўрганилди, таркиби эса масс- хроматография усуллари ёрдамида исботланди.

Олинган натижалар асосида алифатик аминлар синтезида маҳсулот унумдорлигини максимал қийматга кўтариш учун қуйидаги мақбул шароит танланди: ҳарорат 175-180 °С; аммиак босими 10 МПа; водород босими 50 мПа; умумий босим 60 мПа; жараён вақти 4-5 соат, маҳсулот тозалиги 98%.

АДАБИЁТЛАР

1. Гауптман З., Грефе Ю., Ремане Х. Органическая химия. - М.: Химия, 1979 г. - 418-428 с

2. Ширинов Г.К., Ашуров Ж. М., Ибрагимов Б.Т. Амидирование стеариновой и пальмитиновой кислот выделенных/ журнал Унив. Хим. и биол. - 2020.-№ 6 -С. 72-74.
3. Карпеева И.Э., Зорина А.В., Шихалиев Х.С. Синтез амидов жирных кислот подсолнечного масла // Вестник ВГУ, серия: Химия. Биология. Фармация, 2013, № 2. – С 39-41.
4. Synthesis of palm oil-based diethanolamides / Lee C. S. [et al.] // J. Am. Oil. Chem. Soc. – 2007. –V. 84. –P. 945- 952.
5. Способ получения амидов жирных кислот: пат. Рос. Федерация. №2 559 575 С1; заявл. 29.06.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. №28.
6. Kolancilar H. Preparation of laurel oil alkanolamide from laurel oil / H. Kolancilar // JAOCs. — 2004. — V. 81, issue 6. — P. 597-598.
7. К.Бюлер., Д.Пирсон “Органические синтезы” Масква.Мир. 1973 г. 470-480 с.
8. Synthesis of alkanolamide: a nonionic surfactant from the oil of *gliricidia sepium* / A. Adewuyi [et al.] // J. Surfact Deterg. — 2012. — V. 15. — P. 89-96
9. Applewhite T.H. Oilseed Technology and Utilization. Education – Hungary, 1991. 325 p
10. Synthesis of palm oil-based diethanolamides / Lee C. S. [et al.] // J. Am. Oil. Chem. Soc. – 2007. –V. 84. –P. 945- 952.
11. Карпеева И.Э., Зорина А.В., Шихалиев Х.С. Синтез амидов жирных кислот подсолнечного масла // Вестник ВГУ, серия: Химия. Биология. Фармация, 2013, № 2. – С 39-41.
12. Korsikana T. Zhirnyye aminy i ikh proizvodnyye [Fatty amines and their derivatives]. St. Petersburg, 2009. 12 p.
13. О.Ш.Қодиров , З.Ч. Курбанов, А. Икрамов “Ёғ кислоталаридан алифатик аминлар олиш” Полимер ва органик материаллар.ТКТИ. Ўзбекистон. 2018 йил 1-сон. 35-37 б.